

DA SEMENTE AO MERCADO: Uma análise da dinâmica socioeconômica da Feira da Agricultura Familiar de Barra do Corda – MA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18615082>

Kayla Layane Leite da Silva²,
kayllalayane@gmail.com
Ana Carollyne Teixeira Dantas³,
s.20230019207@aluno.uema.br
Milena Pereira dos Santos⁴,
milenaps964@gmail.com
Rodrigo Ramos da Cruz⁵,
rodrigo.rcruz@hotmail.com

Resumo

O presente estudo analisa a Feira da Agricultura Familiar de Barra do Corda – MA como espaço de articulação entre produção, comercialização e desenvolvimento territorial, situando-a no contexto das cadeias curtas de abastecimento e das dinâmicas da agricultura familiar. A pesquisa fundamenta-se na compreensão de que a agricultura familiar constitui “um modo de vida e produção agropecuária baseada em unidades de produção agrária nas quais a família é a principal responsável pela mão de obra, gestão do trabalho e dos recursos” (CONTAG, 2024, p.5), desempenhando papel estratégico no abastecimento interno e dinamização econômica de municípios brasileiros. Do ponto de vista teórico, o estudo dialoga com a literatura sobre feiras livres enquanto espaços históricos de comércio e sociabilidade, cuja origem remonta a celebrações que evoluíram para práticas comerciais em praças públicas (Menezes, 2005). As feiras são compreendidas como territórios de interação social que ultrapassam a simples troca mercantil, configurando-se como ambientes de “interação social” e de fortalecimento comunitário (Lira Neto et al., 2024). No âmbito das cadeias curtas de comercialização, são caracterizadas pela aproximação entre produtor e consumidor, favorecendo relações baseadas na confiança, transparência e na valorização da origem dos alimentos (Miranda, Wegner e Dias, 2024; Verano, Figueiredo e Medina, 2021). Metodologicamente, trata-se de pesquisa aplicada, de campo, com abordagem quali-quantitativa, configurada como estudo de caso (Yin, 2013;

² Kayla Layane Leite da Silva, Graduada em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

³ Ana Carollyne Teixeira Dantas, Graduada em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão..

⁴ Milena Pereira dos Santos, Graduada em Tecnologia em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

⁵ Rodrigo Ramos da Cruz, Mestre em Administração Pública - Universidade Federal do Piauí.

Stake, 1995). Foram aplicados questionários a expositores e consumidores, além de observação direta em três momentos distintos. Os resultados evidenciam predominância de agricultores familiares com pequenas propriedades e forte presença feminina. Observa-se diversificação produtiva significativa, estratégia associada à resiliência socioecológica (Altieri, 2012), embora parte dos produtores ainda opere em regime de monocultura. A renda familiar concentra-se majoritariamente entre um e três salários mínimos, revelando contexto de vulnerabilidade econômica. No campo das práticas sustentáveis, há ampla adoção de adubação orgânica, compostagem, rotação de culturas e controle biológico, alinhando-se às bases da agroecologia (Altieri, 2012). Os principais entraves apontados referem-se ao custo de implementação, à carência de assistência técnica e à falta de insumos adequados, indicando limitações estruturais que comprometem a transição produtiva.

Quanto à comercialização, a feira desempenha papel central na geração de renda e no fortalecimento da economia local, inserindo-se na categoria de venda direta que permite identificar necessidades e desejos dos consumidores (Azevedo e Faulin, 2005 apud Brandão, 2012). Do lado da demanda, verifica-se elevada satisfação dos consumidores, motivada por fatores como qualidade, frescor, confiança e interação social, convergindo com achados de Ribeiro et al. (2022).

Conclui-se que a Feira da Agricultura Familiar de Barra do Corda constitui espaço estratégico de desenvolvimento territorial, ao articular dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais. Sua consolidação como vetor de fortalecimento da agricultura familiar depende, contudo, do aprimoramento da infraestrutura, da ampliação da assistência técnica e da implementação de estratégias de divulgação que ampliem sua visibilidade e capacidade de geração de renda. O estudo reafirma que as feiras livres configuram-se como fenômenos sociais complexos, essenciais para a sustentabilidade da agricultura familiar e para a promoção de sistemas agroalimentares mais justos e territorialmente enraizados.

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Comercialização; Sustentabilidade; Desenvolvimento Local.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. São Paulo: Expressão Popular, 2012

AZEVEDO, P. F.; FAULIN, E. J. **Distribuição de hortaliças na agricultura familiar: uma análise das transações.** Revista Informações Econômicas, São Paulo, v. 33, n. 11, p. 24-37, 2003.

BRANDÃO, A. de A. **Produção e comercialização de hortaliças em feiras livres na microrregião de Januária.** 2012.

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares. **ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2024 / Ano 3.** Brasília: CONTAG, 2024. Disponível em: <https://ww2.contag.org.br/documentos/pdf/18459-2234957-anua%CC%81rio-agricultura-2024.pdf>. Acesso em: 7 out. 2025.

LIRA NETO, J. C. G.; GASPAR, M. W. G.; GASQUE, K. C. da S.; ARAÚJO, M. F. M. de. **Reflexos da pandemia de Covid-19 na venda de alimentos em feiras livres no Maciço de Baturité-CE.** Saúde em Debate, v. 48, supl. 1, p. e8573, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/hxkmDxW7cnGyF6FmvQqxQTP/?lang=pt>. Acesso em: 27 set. 2025. doi: <https://doi.org/10.1590/2358-28982024E18573P>.

MENEZES, V. de P. L. **As feiras-livres em Fortaleza: retrato da polissemia urbana.** 2005. 130 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2005. Disponível em: <http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=37395>. Acesso em: 26 set. 2025.

MIRANDA, S. P.; WEGNER, R. C.; DIAS, A. **Comercialização nas feiras da agricultura familiar: um estudo de caso sobre a estrutura desses canais.** Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 62, n. 4, p. e270700, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/qpPgmC8Hqs3n4zWLB8LzPdg/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 27 ago. 2025.

RIBEIRO, N. R. *et al.* **Satisfação e perfil socioeconômico e demográfico dos consumidores das feiras livres de Juiz de Fora-MG.** Cadernos Saúde Coletiva, v. 30, n. 3, p. 431–438, jul. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/jXcQwvBpyQDM3hDNwrPF8BL/> Acesso em 2 out 2025

STAKE, R. E. The art of case study research. Sage, 1995.

VERANO, T. de C.; FIGUEIREDO, R. S.; MEDINA, G. da S. **Agricultores familiares em canais curtos de comercialização: uma análise quantitativa das feiras municipais.** Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 59, n. 3, p. e228830, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/hMLL8mZFhGLTcHhnhJfjpOr/?lang=pt>. Acesso em: 27 set. 2025.

YIN, R. K. Case study research: Design and methods. Sage publications, 2013.